

Дата публикации: 15 сентября 2022

DOI: 10.52270/27132447_2022_11_35

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА НА ДОНБАССЕ В НАЧАЛЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА

Павлова Ангелина Витальевна¹

¹Аспирант, Ставропольский государственный педагогический институт, ул. Пирогова, 58, Ставрополь, Россия, E-mail: angelina.pavlov@yandex.ru

Аннотация

В статье представлены проблемы государственного строительства на территории Донбасса периода начала 20-х гг. XX века, а также влияние административно-территориального обустройства Донецкой губернии на процесс районирования горных районов и центров горноспасательного дела Донбасса. Проанализированы материалы Государственного архива Донецкой Народной Республики, статистических сборников, сборников законодательных и нормативно-правовых документов по данной теме. Выявлены особенности формирования центров горноспасательного дела и развития единой системы горноспасательных станций на территории всего Донецкого каменноугольного бассейна в указанный период времени.

Ключевые слова: история Донбасса, ДКСР, ВСНХ, трудовые армии, восстановление угольной промышленности, горноспасательное дело.

I. ВВЕДЕНИЕ

Политическая стабильность и независимость любого государственного образования определяется уровнем его экономического развития, которое в большей степени обусловлено наличием, степенью разработки и использованием собственной топливно-энергетической базы. Традиционно основой топливно-энергетического комплекса Донбасса была и остается угледобыча.

Угледобывающая отрасль - одна из самых опасных отраслей промышленности не только Донбасса и России, но и тех государств, которые продолжают добывать природные твердотопливные ресурсы. Шахтеры, несмотря на внедрение в производство новейших научных технологий разработки угля и горного оборудования, работают в условиях тяжелого и напряженного труда, высокого уровня производственного риска, связанного с самой объективной опасностью ведения подземных работ для здоровья и жизни человека. Высокая аварийная опасность труда шахтеров, несоблюдение руководителями угледобывающих предприятий и самими шахтерами требований по охране труда и безопасному ведению подземных и наземных работ приводит к авариям и катастрофам, которые сопровождаются гибелью людей и существенными материальными убытками для производства.

Поэтому тема предупреждения и профилактики аварий на угольном производстве, а также выработка мер по ликвидации уже случившихся катастроф, которой занимается горноспасательное дело, является для нас актуальной [1].

Освещение основ строительства советских государственных формирований периода начала 20-х гг. XX века на территории Донецкого каменноугольного бассейна дает нам возможность проследить и зафиксировать поэтапно то, как в Донецкой губернии формировалась общая система ведения горных и горноспасательных работ, какие административно-территориальные единицы являлись центрами угледобычи и центрами горноспасательного дела, как формировались и как назывались горные районы Донбасса, на территории которых организовывались горноспасательные станции, обслуживавшие примыкавшие к ним шахты.

Одним из важных моментов в нашем исследовании является вопрос определения районирования Донецкого каменноугольного бассейна и, соответственно, системы горноспасательных станций. Топоним Донбасс наряду с официальным сокращенным названием Донецкого каменноугольного бассейна используется в исследовании и как неформальное название Донецкой губернии, вошедшей сначала в составе Украинской ССР в РСФСР, а с декабря 1922 г. – в Союз СССР.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Поднимаемые в исследовании вопросы формирования центров горноспасательного дела на Донбассе в период восстановления угольной промышленности от последствий Первой мировой и гражданской войн, Октябрьской революции и национализации угледобывающих предприятий новой властью не стали предметом пристального внимания ученых-историков. Эпизодично некоторые аспекты истории горноспасательного дела данного периода освещаются в работах ученых - представителей ведомственных вузов и научно-исследовательских центров МЧС РФ и МЧС ДНР (Щаблов Н.Н., Тарима С.В., Аксенов В.В., Пашковский П.С.), российских ученых - горняков (Князева Л.К., Гладков Ю.А., Таразанов И.Г., Хусаинова Р.Г., Гражданкин А.И., Минина Е.В., Голик А.С.), мемуарах горноспасателей (Лидин Г.Д., Вьяльцев В.М., Васильчук М.П., Буйновский С.Н.).

Провозглашенный III Всероссийским съездом Советов национальный принцип, активно поддерживаемый руководством партии большевиков (В.И. Ленин, Я.М. Свердлов, И.В. Сталин), лег в основу административно-территориального формирования будущих государственных формирований, хотя существовал и иной путь. Таким вариантом могла стать Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКСР), которая по Постановлению Совета рабочей и крестьянской Оборона была ликвидирована по инициативе В.И. Ленина и присоединена к УССР. Тем самым решалась проблема по позиции В.И. Ленина и И.В. Сталина о нежелании организации индустриально развитой и этнически сплоченной русской территориальной единицы в рамках советского государства, а вот включение ее в состав Украины заметно усилило бы роль большевиков, которые ориентировались на пролетариат [7]. Восстановление шахт Донбасса от последствий Первой мировой войны и еще полностью не окончившейся Гражданской войны началось уже в первые месяцы 1920 года. Необходимость преодоления топливного кризиса в стране и пуск остановленных металлургических производств являлись одними из решающих условий победы власти большевиков над остатками белогвардейских войск и бандформирований Н. Махно. Именно с целью разрешения всех социально-экономических вопросов было решено создать Донецкую губернию практически на всей территории Донецкого каменноугольного бассейна. Создание Донецкой губернии и ее дальнейшее административно-территориальное деление было тесно связано с образованием трудовых армий - Украинской Советской Трудовой Армии (Укрсовтрудармии) и Донецкой трудовой армии (ДОНТА) [4].

В январе 1920 г. Донецкий губревком во главе с В.П. Антоновым - Саратовским, пользуясь поддержкой, оказанной И.В. Сталиным, руководителем совета Укрсовтрудармии, объединил разрозненные советские формирования Донбасса в Донецкую губернию, установил в губернии одиннадцать административных районов: Енакиевский, Юзовский, Гришинский, Чистяковский, Бахмутский, Алмазьянский, Лисичанский, Луганский, Бело-Калитвенский, Боково-Хрустальный, Александро-Грушевский [4].

В марте 1920 г. IX съезд РКП(б) принял решение о создании ДОНТА как территориального военизированного подразделения, предназначенного для решения текущих хозяйственных задач Донбасса, и 15.03.1920 г. совет ДОНТА своим постановлением закрепил границы Донецкой губернии из частей Харьковской, Екатеринославской губерний и области Войска Донского. «В состав Донецкой губернии включаются - от Харьковской губернии Изюмского уезда волости: Славянская, Белянская, Николаевская, Закотнянская; Кунянского уезда: Кременская, Таганрогская; Старобельский уезд весь целиком. От Екатеринославской губернии целиком уезды: Бахмутский, Луганский и Мариупольский. От области Войска Донского Донецкого округа станицы: Гундоровская, Каменская, Калитвенская, Усть-Белокалитвенская, волость Карбово-Обринская; Черкасского округа: станица Владимирская, Александровская, далее на запад условная линия: станция Казачьи Лагеря, Мало-Несветаевская, Нижне-Крепинская и далее до границы с Таганрогским округом, Таганрогский округ весь целиком» [9].

В апреле 1920 г. Президиум Всеукраинского центрального исполнительного комитета (ВУЦИК) продублировал данное постановление, тем самым увеличив территорию Донецкой губернии почти в два раза. 12.07.1920 г. приказом Донецкого губисполкома губерния была разделена на 13 районов, а 06.12.1920 г. количество уездов было уменьшено до одиннадцати. Центр губернии был перемещен из Луганска в Бахмут [2].

Напряженность между Донецкой губернией УССР и Донской областью РСФСР в территориальном споре за южные районы РСФСР, присоединенные к УССР, сохранялась вплоть до 1924 года, когда по итогам работы согласительной комиссии было принято постановление Донецкого губернского исполнительного комитета, согласно которому от Донецкой губернии отходили часть Шахтинского и Таганрогского округов с городом Таганрогом [2].

Хозяйственное деление Донбасса резко отличалось от административного. Как отмечается в отчете Центрального правления каменноугольной промышленности (ЦПКП) за 1921 г., задача, поставленная Полномочной комиссией Троцкого по перегруппированию административных центров Донбасса в соответствии с его хозяйственным делением, до конца 1921 года не была разрешена, несмотря на все принятые организационные меры Донецкого губисполкома и указания ЦПКП. Особенно трудно это процесс проходил в административных районных центрах, которые были наиболее удалены от угольных районов. Райуправления ЦПКП были организованы в соответствии со схемами ЦПКП и действовали на основании локальных положений об их правах и обязанностях [3].

При переезде ЦПКП в Бахмут Донецкий каменноугольный бассейн был разделен на 16 районов, а к концу 1920 года на основании постановлений Полномочной комиссии Троцкого и для упрощения управления и осуществления технического надзора старые районы были ликвидированы и организованы новые 9 районов, состоящие из кустовых шахтных объединений:

1. Бахмутский район – 6 кустов;
2. Алмазный район – 6 кустов;
3. Семейкинский район – 5 кустов;
4. Енакиевский район – 10 кустов;
5. Юзовский район – 9 кустов;
6. Гришинский район – 2 кустов;
7. Должано-Калитвенский район – 4 кустов;

8. Александро-Грушевский район – 5 кустов;

9. Криндачевский район – 11 кустов.

Дальнейшая концентрация угольного производства вызывала необходимость рационального использования технического персонала шахт Донбасса и объединения некоторых кустов. Алмазный и Бахмутский районы были объединены в один район под названием Алмазно-Марьевский. Из кустов Богураево-Свинаревского, Должано-Калитвенского, Екатерининского и Александро-Грушевского районов был образован Белокалитвенский район с центром в г. Калитве. Из кустов Замчаловского и Должанского Должано-Калитвенского района и Ровенецкого Криндачевского района образован Должанский район [3].

Таким образом, к концу 1921 г. районирование Донбасса выглядело следующим образом:

1. Алмазно-Марьевский район: Лисичанский, Тошковско-Золотовский, Голубовский, Марьевский. Кадиевский, Селезневский, Баронский и Брянский кусты. Рудоуправление – Орлово-Каменское.

2. Семейкинский район: Бемянско-Черкасский, Екатеринодонский и Сорокинский кусты. Рудоуправление Успенское.

3. Енакиевский район: Щербиновское, Никитовское, Горловское, Байракское, Петровское, Екатериновское и Ждановское рудоуправления.

4. Юзовский район: Новороссийский, Рутченковский, Вознесенский, Макеевский, Щегловский, Мушкетовский, Чулковский и Моспино-Ряснянский кусты.

5. Гришинский район состоял из двух дивизий ДОНТА.

6. Бело-Калитвенский район: Екатерининский куст. Богураевское и Свинаревское рудоуправления.

7. Должанский район: Ровенецкий куст. Рудоуправления I, II, III, IV госрудников, рудник Суворова.

8. Александро-Грушевский: Сулинское, Власовское, Грушевское, Шахтинское рудоуправления.

9. Криндачевский район: Зуевско-Сердитинский, Чистяковско-Снежнянский, Хрустальский и Боковский кусты [3].

Вопросы административно-территориального деления Донецкой губернии наложили свой отпечаток на организацию системы горноспасательных станций Донбасса: их дислокация и переименование происходило постоянно, вплоть до середины 1922 г., когда в соответствии с новым Положением о горном надзоре в РСФСР, все горноспасательные станции, кроме Центральной Макеевской спасстанции, были подчинены начальникам горных округов, сформированных по принципу промышленного деления [5]. Так, в соответствии с данными, приведенными в выписке из отчета о деятельности Управления Уполномоченного по организации спасательных и испытательных станций Донбасса за январь-сентябрь 1921 года только в пяти из девяти горных районов Донбасса значились действующими 24 спасательные станции [14]. Система представляла собой организованную структуру, состоящую из районных и подрайонных станций. Вплоть до конца 1921 г. сохранялось деление Донецкой губернии на подрайоны, от названий которых соответственно происходят названия подрайонных горноспасательных станций. По названиям спасстанций можно определить, какие административно-территориальные единицы в то время были включены в общую схему оказания помощи и ликвидации аварий на угольных предприятиях Донбасса. Юзовский район (центр - Макеевская Центральная спасательная и испытательная станция) охватывал населенные пункты: Юзовку, Рутченково, Гришино, Прохоровку, Берестово-Богодухово, Екатериновку, Вознесенку. В Лисичанско - Луганском районе (центр - Орлово-Еленовская районная спасательная и испытательная станция с химической лабораторией) функционировали спасстанции в Кадиевке, Селезневке, Варварополе, Лисичанске, Голубовке, Ольховатке. Криндачевский район (центр - Боково-Хрустальская районная спасательная и испытательная станция) объединял под собой спасстанции в населенных пунктах – Хрустальное, Боково, Чистяково.

В Грушевский район с центром в Александро-Грушевске (Александро-Грушевская районная спасательная и испытательная станция) входили рудники хутора Сулина. К Горловскому горному району примыкали спасстанции, расположенные в Нелеповке и Веровке [13].

Как следует из отчета ЦПКП Донбасса "Статистический обзор за 1921 год" каменный уголь и антрацит добывались в 9 горных районах, а именно, каменный уголь - в Бахмутском, Алмазном, Семейкинском, Енакиевском, Юзовском, Гришинском, Должано-Калитвенском; антрацит – в Должано-Калитвенском, Александро-Грушевском, Криндачевском, Семейкинском. Всего за 1921 г. по всем горным районам Донбасса было добыто 330,46 млн. пуд. угля (100 %), но большая его часть добывалась в Юзовском – 75,71 млн. пуд. (22,92%), Енакиевском – 53,61 млн. пуд. (16,24%), Алмазном – 37,6 млн. пуд. (11,38%) и Криндачевском – 58,53 млн. пуд. (17,69%) [3].

Как видим, именно в этих районах расположено наибольшее количество горноспасательных станций для быстрой и эффективной работы спасателей по предупреждению несчастных случаев и ликвидации последствий аварий на шахтах. Сеть созданных к сентябрю 1921 г. горноспасательных станций не были охвачены только Должано-Калитвенский и Семейкинский горные районы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что организация сети горноспасательных и испытательных станций в период начала восстановления каменноугольной промышленности Донбасса отставала от темпов роста территории разработки и добычи каменного угля и антрацита, но ее концентрация по принципу расположения самых производительных горных районов и подрайонов Донецкой губернии, была объективно целесообразна.

Необходимо отметить, что процесс формирования центров горноспасательного дела на Донбассе в начале 20-х гг. XX в. имел ряд особенностей, которые были связаны с изменениями административно-территориального устройства Донецкой губернии этого периода. Кроме того, проводимая концентрация угольного производства, вызванная, в том числе, необходимостью рационального использования технического персонала шахт и шахтерских кадров и необходимостью объединения некоторых кустовых шахтных объединений, приводила к несоответствию хозяйственного и административно-территориального деления Донбасса, что являлось существенным препятствием для эффективной организации горноспасателями помощи горнякам при ликвидации аварий на угольных предприятиях Донбасса.

Эти трудности могли быть разрешены путем реорганизации системы государственного управления в угольной промышленности, в том числе и объединение в руках советского государства горного надзора и горноспасательного дела, как органов, осуществляющих контроль за соблюдением действующего законодательства при ведении горных работ, а также ведущих профилактическую работу по предупреждению аварий в шахтах [6; 8; 10].

Новое Положение о горном надзоре в РСФСР, утвержденное Президиумом ВСНХ 06.04.1922 г., определило, что все горноспасательные и испытательные станции Донбасса переходят к местным начальникам горных округов [11]. Подчинение напрямую Центральному управлению Горного надзора РСФСР дало возможность объединить всю структуру горных округов, входивших в состав Донецкой губернии, по принципу промышленного деления. На территории УССР, а, по сути, на территории Донбасса, на основании пункта 4 Декрета СНК о Горном Надзоре были установлены 12 горных округов: Бахмутский, Лисичанский, Алмазный, Славяносербский, Должанский, Грушевский, Чистяковский, Криндачевский, Горловский, Макеевский, Юзовский, Гришинский [9; 12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александров С.Н., Булгаков Ю.Ф., Яйло В.В. Охрана труда в угольной промышленности. Донецк: РИА ДонНТУ. 2012. 480 с.

Галкин Ю. Сборник документов о пограничном споре между Россией и Украиной в 1920-1925 гг. за Таганрогско-Шахтинскую территорию Донской области. М.: Щербинская типография, 2007. С. 11-12, 13-60.

Донбасс в 1921 году. Отчет ЦПКП Донбасса. С. 7, 314-315.

История (история Донбасса от древности до современности). Донецк: ДонНУ. 2018. С. 348-352, 364-369, 378-389, 390-394.

История горного надзора в документах XIX-XX веков. АНО "Маркгеоаудит и консалтинг". М. 2004. С. 135-155, 165, 178-179.

Обзор деятельности горного надзора. Стенограмма речи начальника ЦУГН ГУГП В.Ф. Шкуматова. Горный журнал. 1922. Vol. 10-12. С. 381-383, 482-483.

Павлова А.В. Миф о том, как Сталин "подарил" Украине Донбасс в 1920-х гг. Миф в истории, политике, культуре: Сборник материалов III Международной научной междисциплинарной конференции, Севастополь, 26–27 июня 2019 года. Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 2019. С. 353-358.

Победоносцев С.Н., Егоров Д.В. Горное законодательство за пять лет революционного строительства (обзор). Горный журнал. 1923. Vol. 1-7. С. 1-6.

Промышленность и рабочие Донбасса: октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.: Сборник документов и материалов. Донецк: Донбасс, 1989. С. 12-32.

Резолюция по докладу ЦУГН. Горный журнал. 1922. Vol. 10-12. С. 492-493.

Сборник узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, издаваемый Народным Комиссариатом Юстиции от 12.03.1922 г. Vol. 13. Декрет СНК о горном надзоре. С. 230-231.

Третий Всероссийский съезд деятелей каменноугольной промышленности. Горный журнал. 1922. Vol. 6-9. С. 313-316.

ГА ДНР. Ф. Р-2346. Оп.1. Д.76. Л. 3.

ГА ДНР. Ф. Р-2346. Оп.1. Д.76. Л. 1-1об.

FEATURES OF THE FORMATION OF MINE RESCUE CENTERS IN THE DONBASS IN THE EARLY 1920-S XX-TH CENTURY

Pavlova, Angelina Vitalievna¹

¹Postgraduate, Stavropol State Pedagogical Institute, 58, Pirogova Street, Stavropol, Russia,
E-mail: angelina.pavlov@yandex.ru

Abstract

The article presents the problems of state construction on the territory of Donbass in the early 1920s of the XX century, as well as the influence of the administrative-territorial structure of Donetsk province on the process of zoning of mountainous areas and mountain rescue centers in Donbass. The materials of the State Archive of the Donetsk People's Republic, statistical collections, collections of legislative and regulatory documents on this topic are analyzed. The features of the formation of mountain rescue centers and the development of a unified system of mountain rescue stations on the territory of the entire Donetsk coal basin in the specified period of time are revealed.

Keywords: history of Donbass, DKSR, VSNH, labor armies, restoration of the coal industry, mining.

REFERENCE LIST

- Aleksandrov S.N., Bulgakov YU.F., YAjlo V.V. Ohrana truda v ugol'noj promyshlennosti. Doneck: RIA DonNTU. 2012. 480 s.
- Galkin YU. Sbornik dokumentov o pograničnom spore mezhdu Rossiej i Ukrainoj v 1920-1925 gg. za Taganrogsko-SHah'tinskuyu territoriju Donskoj oblasti. M.: SHCHerbinskaya tipografiya, 2007. S. 11-12, 13-60.
- Donbass v 1921 godu. Otchet CPKP Donbassa. S. 7, 314-315.
- Istoriya (istoriya Donbassa ot drevnosti do sovremennosti). Doneck: DonNU. 2018. S. 348-352, 364-369, 378-389, 390-394.
- Istoriya gornogo nadzora v dokumentah HIH-HKH vekov. ANO "Markgeoaudit i konsalting". M. 2004. S. 135-155, 165, 178-179.
- Obzor deyatel'nosti gornogo nadzora. Stenogramma rechi nachal'nika CUGN GUGP V.F. SHkumatova. Gornyj zhurnal. 1922. Vol. 10-12. S. 381-383, 482-483.
- Pavlova A.V. Mif o tom, kak Stalin "podaril" Ukraine Donbass v 1920-h gg. Mif v istorii, politike, kul'ture: Sbornik materialov III Mezhdunarodnoj nauchnoj mezhdisciplinarnoj konferencii, Sevastopol', 26–27 iyunya 2019 goda. Filial MGU imeni M.V. Lomonosova v gorode Sevastopole, 2019. S. 353-358.
- Pobedonoscev S.N., Egorov D.V. Gornoe zakonodatel'stvo za pyat' let revolyucionnogo stroitel'stva (obzor). Gornyj zhurnal. 1923. Vol. 1-7. S. 1-6.
- Promyshlennost' i rabochie Donbassa: oktyabr' 1917 g. – iyun' 1941 g.: Sbornik dokumentov i materialov. Doneck: Donbass, 1989. S. 12-32.

Rezolyuciya po dokladu CUGN. Gornyj zhurnal. 1922. Vol. 10-12. S. 492-493.

Sbornik uzakonenij i rasporyazhenij rabocheho i krest'yanskogo pravitel'stva, izdavaemyj Narodnym Komissariatom YUsticii ot 12.03.1922 g. Vol. 13. Dekret SNK o gornom nadzore. S. 230-231.

Tretij Vserossijskij s"ezd deyatelej kamennougol'noj promyshlennosti. Gornyj zhurnal. 1922. Vol. 6-9. S. 313- 316.

GA DNR. F. R-2346. Op.1. D.76. L. 3.

GA DNR. F. R-2346. Op.1. D.76. L. 1-1ob.